

Cómo la Industria Farmacéutica Influye en la Producción de Evidencias Científicas: Manipulación de Investigaciones y Escritura Fantasma (*ghostwriting*)

João Stacciarini

Universidad Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Nota: Esta divulgación científica fue elaborada a partir del artículo “*Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico*” [1], publicado por el mismo autor, y se deriva de la investigación doctoral titulada “*La consolidación del sector farmacéutico en la economía global: crecimiento, influencia, desvíos y marketing*”.

El ascenso global de la industria farmacéutica

A lo largo del último siglo, desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, el sector farmacéutico ha experimentado profundas transformaciones productivas, organizacionales y políticas [2]. Empresas inicialmente pequeñas, a menudo familiares y con actuación restringida a mercados locales [3], dieron lugar a grandes corporaciones multinacionales valoradas en cientos de miles de millones de dólares [4], con presencia global [5] e influencia creciente sobre agendas científicas, prácticas clínicas y arenas regulatorias [1, 2, 5].

Este proceso de expansión resultó de la combinación de avances científico-tecnológicos –como el desarrollo de nuevos medicamentos [6, 7, 8]– y transformaciones socioeconómicas, como la urbanización acelerada, el crecimiento industrial, la producción en masa, el aumento de la renta per cápita, la ampliación del acceso a los sistemas de salud y la elevación de los niveles educativos [9, 10]. En conjunto, estos factores ampliaron la demanda de fármacos y consolidaron su centralidad como respuesta recurrente a problemas de salud en distintos contextos sociales [2].

Sin embargo, más allá de estos determinantes ampliamente reconocidos, la literatura crítica ha destacado la adopción, por parte del sector farmacéutico, de prácticas controvertidas de influencia corporativa, sintetizadas en el artículo bajo la expresión “*Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico*” [1] y organizadas en ocho grandes categorías analíticas: (i) lobby y financiación electoral; (ii) influencia sobre órganos de

regulación y fiscalización; (iii) influencia en organizaciones de pacientes; (iv) influencia en la elaboración de directrices clínicas; (v) manipulación, promoción selectiva y ocultación de investigaciones y ensayos de medicamentos; (vi) escritura fantasma (*ghostwriting*); (vii) estrategias de ampliación diagnóstica y promoción de enfermedades (*disease mongering*); y (viii) financiación y oferta de beneficios a prescriptores e instituciones, incluidos mecanismos psicosociales y dimensiones formativas.

Lejos de restringirse a conductas aisladas, estos mecanismos operan de manera estructural e institucionalizada, produciendo efectos acumulativos sobre políticas públicas, procesos regulatorios, la producción y circulación de evidencias científicas, directrices clínicas y decisiones terapéuticas.

En este reportaje científico, el foco recae específicamente en dos de estas dimensiones: “(v) manipulación, promoción selectiva y ocultación de investigaciones y ensayos de medicamentos” y “(vi) escritura fantasma (*ghostwriting*)”. A partir de evidencias empíricas y estudios de caso, el texto examina, de forma sintética y accesible, cómo operan estos mecanismos y cuáles son sus implicaciones para la práctica clínica, la producción y circulación de evidencias científicas y la salud colectiva en los sistemas de salud contemporáneos.

Manipulación, promoción y ocultación de investigaciones y ensayos de medicamentos

Para que un nuevo fármaco sea descubierto, introducido y consolidado en el mercado farmacéutico, se espera que su trayectoria se sustente en evidencias científicas validadas por la comunidad académica internacional. En líneas generales, los ensayos comienzan en la etapa preclínica, en condiciones de laboratorio y, posteriormente, con animales; solo después avanzan hacia ensayos clínicos extensos con seres humanos. Se trata de un proceso largo, que exige documentación minuciosa, burocracia y tiempo, con un propósito central: garantizar la máxima seguridad para futuros usuarios y pacientes.

Una vez concluidos, los resultados de estos ensayos suelen publicarse como artículos científicos, que, a su vez, pueden someterse a metaanálisis (métodos estadísticos que agregan resultados de dos o más estudios independientes) y revisiones sistemáticas (investigaciones que compilan estudios relevantes sobre una cuestión específica). Cuando se divulgan en revistas científicas, estos trabajos pasan a circular entre miles de profesionales de la salud, reforzando la legitimidad y la aceptación del fármaco como un producto de calidad.

En la práctica contemporánea, sin embargo, destaca un hecho: la industria farmacéutica es la principal financiadora de los ensayos de medicamentos a escala global [11]. Con frecuencia, estudios sobre la eficacia de un fármaco son conducidos por la propia empresa o por consultores, investigadores y grupos universitarios financiados por ella. Aunque muchas innovaciones farmacológicas tengan impactos positivos en la salud y en la calidad de vida, este escenario también se ha asociado, en ciertos casos, al crecimiento de relaciones ambiguas y a conflictos de interés entre la industria, investigadores e instituciones académicas.

Una revisión sistemática conducida por Bekelman et al. (2003) –con 1.140 estudios publicados entre enero de 1980 y octubre de 2002– mostró que las relaciones económicas entre industria, investigadores e instituciones académicas están generalizadas y que los conflictos derivados de estas conexiones han afectado significativamente los desenlaces de las investigaciones biomédicas [12]. En convergencia, Lexchin et al. (2003), al examinar investigaciones publicadas entre enero de 1966 y diciembre de 2002, observaron que los estudios financiados por la industria farmacéutica presentaban mayor propensión a generar resultados favorables a los productos fabricados por sus patrocinadores que las investigaciones financiadas por otras fuentes, como el gobierno [13]. Desde entonces, diferentes artículos, revisiones sistemáticas y metaanálisis, con metodologías y abordajes diversos, han indicado que la financiación de investigaciones por empresas farmacéuticas puede introducir sesgos [11, 14, 15, 16, 17].

Pero ¿cómo podría una empresa distorsionar un estudio científico? Un elemento recurrente en este debate es la presencia de un conjunto sistemático de sesgos favorables a los intereses de las industrias financiadoras, que puede comenzar ya en la planificación y conducción de los estudios. Al probar un nuevo medicamento,

los investigadores pueden optar por comparadores inferiores en lugar de fármacos de referencia [18], utilizar dosis inadecuadas de los comparadores [11] o incluso emplear un control con placebo [19]. Estas estrategias pueden enmascarar la acción del nuevo medicamento y sus potenciales efectos secundarios en comparación con competidores, elevando las probabilidades de éxito del producto en evaluación, con el costo de una grave negligencia ética respecto de los pacientes involucrados y de los futuros usuarios del fármaco.

Otro sesgo destacado en la literatura es la priorización del patrocinio para ensayos de terapias ya identificadas como potencialmente “ganadoras” [12]. A continuación, surgen prácticas como la publicación selectiva de resultados favorables y la menor visibilidad –o ausencia– de resultados desfavorables [12, 13]. Los resultados que interesan a la industria pueden recibir mayor destaque y publicarse simultáneamente en varias revistas, ampliando el impacto del discurso de eficacia del fármaco [20]. De modo complementario, los resultados desfavorables pueden descartarse, silenciarse o no publicarse [13, 15], ya que los ensayos que señalen baja eficacia –o riesgos para la seguridad– pueden generar perjuicios financieros significativos.

Flacco et al. (2015) observaron que los sesgos pueden afectar incluso a los ensayos clínicos aleatorizados, considerados de elevado estándar de confianza, basados en la asignación aleatoria de los sujetos para comparar una intervención medicamentosa con un grupo control [16]. Bajo la perspectiva de la “racionalidad económica”, entendida como central en grandes empresas capitalistas, los autores sugieren que es razonable pensar que las farmacéuticas pueden adoptar sesgos para viabilizar la aprobación y consolidación de medicamentos con “alto potencial de ventas y retorno financiero”.

El caso de la quetiapina, comercializada como Seroquel por AstraZeneca e indicada para la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo [21], ilustra cómo estas dinámicas pueden materializarse. Documentos obtenidos en procesos judiciales indicaron que, para proteger un flujo de ventas que llegó a más de US\$ 5 mil millones al año (Figura 1), la empresa habría manipulado estudios para sostener que Seroquel presentaba ventajas en el tratamiento de la esquizofrenia en relación con un competidor, cuando, en realidad, su eficacia era inferior [15].

Las investigaciones también señalaron que AstraZeneca habría protegido sus ganancias y expuesto a pacientes a riesgos al no divulgar estudios que relacionaban el uso de Seroquel con el aumento de peso y el incremento del riesgo de hiperglucemia y diabetes. En su lugar, médicos habrían sido engañados por material de divulgación falso y por equipos de ventas que afirmaban que no existían estudios que asociaran el fármaco con esos efectos secundarios [15]. Sostenida por estas manipulaciones, la quetiapina se convirtió en un gran éxito comercial, totalizando US\$ 36,7 mil millones entre 1999 y 2011 (Figura 1), año en que expiró su patente de exclusividad.

Tras un largo proceso judicial, en abril de 2010, AstraZeneca llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comprometiéndose a pagar

US\$ 520 millones para resolver cuestiones pendientes relacionadas con Seroquel [22]. Ese año, el fármaco era el quinto más vendido en Estados Unidos, costaba aproximadamente US\$ 4 por comprimido [23] y había generado US\$ 5,3 mil millones en ventas para la empresa (Figura 1). Además de la multa, el prospecto fue adaptado en indicaciones y restricciones, permitiendo su continuidad en el mercado global.

Figura 1. Ingresos anuales globales de Seroquel (quetiapina), 1999-2017 (US\$). Fuente: AstraZeneca (2023).

Además de afectar el diseño, la divulgación y la visibilidad de los resultados de los ensayos, la influencia corporativa puede alcanzar la propia forma en que el conocimiento se redacta y se presenta en la literatura científica.

Escritura fantasma (ghostwriting)

En paralelo a la manipulación de investigaciones y ensayos, el sector farmacéutico también ha ejercido una influencia relevante en la redacción y publicación de artículos científicos –uno de los principales canales de comunicación entre investigadores y profesionales de la salud, con fuerte influencia sobre la opinión médica y la definición de terapias a escala global–. Para el médico e investigador danés Peter Christian Gøtzsche, la comunicación científica se basa en la confianza: es crucial confiar en la información al planificar experimentos o tratar pacientes [24]. No obstante, esa confiabilidad no siempre está garantizada.

Una estrategia descrita en este contexto es el *ghostwriting* (“escritura fantasma”). En este método, artículos sobre distintos aspectos de un medicamento o tratamiento son elaborados por las propias farmacéuticas o por escritores profesionales y empresas de redacción contratadas. Posteriormente, científicos, médicos o académicos con poca o ninguna participación en la investigación, el análisis y la redacción son invitados a firmar los trabajos; a cambio, el verdadero autor es omitido o relegado a la condición de coautor.

Al incluir nombres “científicos” en la autoría, se confiere apariencia de independencia y credibilidad a los artículos, mientras que los nombres “corporativos” se omiten para evitar asociaciones con parcialidad, desconfianza y manipulación. Tras su publicación, estos artículos pueden citarse en materiales promocionales y en la literatura médica revisada por pares, contribuyendo a su difusión y, en consecuencia, a las ventas y ganancias de un medicamento específico [25].

El ghostwriting también puede operar de forma más sutil: puede utilizarse para la “promoción” de una nueva patología o trastorno que el medicamento pretende tratar [26], como forma de preparar el mercado para su comercialización; o bien para impugnar investigaciones desfavorables a las farmacéuticas y a sus productos [11]. Las consecuencias pueden ser perjudiciales para los pacientes y para la salud pública: al influir en la prescripción médica, los artículos fantasma, con información cuestionable y desinformación, pueden engañar a profesionales y exponer a un gran número de pacientes a riesgos.

A comienzos de los años 2000, la farmacéutica SmithKline Beecham (actualmente GlaxoSmithKline) implementó el programa “CASPPER” (“*Case Study Publications for Peer Review*”, o “Publicaciones de Estudios de Caso para Revisión por Pares”), con el objetivo de identificar médicos con experiencias positivas en la prescripción del antidepresivo paroxetina (Paxil). El programa financiaba, mediante ghostwriters, la elaboración de artículos que respaldaban el medicamento o atacaban a competidores [27], y muchos de esos textos se publicaron como estudios de caso.

Una década después, GlaxoSmithKline enfrentó acciones judiciales que vinculaban la paroxetina con conductas violentas, incluidos suicidios en niños y adolescentes [28]. En 2012, la empresa aceptó declararse culpable y pagar US\$ 3 mil millones para resolver acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que involucraban, además de la paroxetina, Wellbutrin y Avandia. En el informe final de la sentencia [28], se reveló que la empresa fue responsable de la elaboración, publicación y distribución de artículos engañosos que promovían la eficacia de la paroxetina en el tratamiento de la depresión en pacientes menores de 18 años. Aunque expresiva, la multa representaría solo una pequeña fracción de los US\$ 27,9 mil millones obtenidos con la venta de los tres medicamentos en el período del acuerdo [29], lo que evidencia la rentabilidad de la perpetuación de sesgos como el ghostwriting y una de las razones por las cuales las farmacéuticas invierten recursos considerables en estas prácticas.

Otro caso ocurrió con el rofecoxib (Vioxx), de Merck. En 2008, procesos judiciales hicieron públicos miles de registros confidenciales, y Joseph S. Ross lideró un equipo que analizó cerca de 20 mil documentos. Ross et al. (2008) constataron que ensayos clínicos y revisiones sobre Vioxx habían sido elaborados por empleados

de Merck, quienes posteriormente invitaron a investigadores externos y académicos para figurar como autores principales, muchas veces sin siquiera revelar la financiación de la empresa [30].

Desde su aprobación, en mayo de 1999, el medicamento fue utilizado por más de 80 millones de pacientes [31]. Tras años de estudios y denuncias que asociaban su consumo con el aumento del riesgo de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares [32], Merck retiró el medicamento del mercado en septiembre de 2004. Eric Topol (2004) señaló la negligencia de la empresa al insistir, desde 2001, en la publicación de comunicados y artículos redactados por empleados y consultores que atestiguaban la seguridad cardiovascular del rofecoxib.

Además, con la multiplicación de denuncias sobre efectos adversos, Merck continuó patrocinando eventos de “educación médica continuada” para minimizar las preocupaciones sobre la seguridad cardiovascular [31]. La empresa también invirtió más de US\$ 100 millones por año en publicidad directa al consumidor y mantuvo interés en ingresos que alcanzaban alrededor de US\$ 2,5 mil millones anuales [33], priorizando esos objetivos por encima de la preocupación por los daños potenciales asociados al fármaco.

Tras un extenso proceso judicial, en 2007, Merck aceptó pagar US\$ 4,85 mil millones para poner fin a cerca de 27 mil demandas de usuarios o familiares [34]. En 2011, la empresa también acordó desembolsar US\$ 950 millones para cerrar acusaciones penales y civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que la acusaba de promover el medicamento para condiciones para las cuales aún no había sido aprobado [35].

Los episodios que involucran a Merck y a GlaxoSmithKline no se presentan como casos aislados. Moffatt y Elliott (2007) y McHenry (2010) documentaron incidentes en los que escritos fantasma se vincularon a terapias problemáticas, manipuladas deliberadamente para beneficiar a empresas [26, 27]. Frente a estas preocupaciones, la *World Association of Medical Editors (WAME)* expresó, en 2005, inquietud respecto de esta conducta. En un comunicado titulado “Escritura fantasma iniciada por empresas comerciales” [36], la entidad subrayó la importancia de la “honestidad de la autoría” para que editores y lectores puedan confiar en las publicaciones y en el compromiso de sus autores. Aun así, según la literatura movilizada, desde entonces ha habido pocos avances, y el ghostwriting sigue siendo una práctica común en la divulgación científica farmacéutica global, con efectos negativos para la salud pública y colectiva.

Consideraciones finales

Los elementos reunidos en este reportaje convergen en un punto central: aunque el itinerario de validación de un medicamento esté formalmente estructurado para producir seguridad y confiabilidad, la literatura analizada muestra que, en determinados contextos, la producción de evidencias puede verse atravesada por sesgos a favor de intereses corporativos. Estos sesgos no se expresan solo en episodios puntuales, sino que pueden componer un repertorio de estrategias que se inicia en la planificación y conducción de investigaciones y ensayos –incluidas elecciones metodológicas como comparadores inferiores, dosis inadecuadas y uso de placebo– y se prolonga en la circulación selectiva del conocimiento, mediante la publicación simultánea y ampliada de resultados favorables y el descarte, silenciamiento o no publicación de resultados desfavorables. En esta dinámica, lo que se reconoce como “evidencia” puede ser moldeado por mecanismos que tensionan la integridad científica y la ética en investigación, con repercusiones en la forma en que riesgos, beneficios y eficacia son percibidos y comunicados.

La influencia se vuelve aún más incisiva cuando alcanza la esfera de la autoría y la redacción científica. La escritura fantasma (*ghostwriting*), al ocultar autores corporativos y movilizar nombres “científicos” para conferir credibilidad, reconfigura la apariencia de independencia de artículos que circulan ampliamente entre profesionales de la salud y pueden incorporarse a la literatura revisada por pares y a materiales promocionales. Al articular manipulación y ocultación de evidencias con estrategias de publicación y autoría, el reportaje evidencia cómo estos mecanismos pueden repercutir sobre la práctica clínica y sobre la salud colectiva, precisamente porque inciden en la base informacional que sustenta decisiones terapéuticas y orientaciones médicas. En última instancia, los casos y estudios movilizados refuerzan la necesidad de tratar la confianza en la comunicación científica como un problema concreto, atravesado por disputas e intereses, y no como un supuesto garantizado.

Referencias

1. STACCIARINI, João. Influencia, Desvíos y Excesos en el Sector Farmacéutico. **SocArXi**, Center for Open Science, 2026. Disponible en: https://osf.io/preprints/socarxiv/kqdnv_v1. Acceso el: 25 ene. 2026.
2. STACCIARINI, João. **La Consolidación del Sector Farmacéutico en la Economía Global**: crecimiento, influencia, desvíos y marketing. 156 f. Tesis (doctoral), UFG, Brasil 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10411188>.
3. PINA, Ana Sofia; HUSSAIN, Abid; ROQUE, Ana Cecília A. An Historical Overview of Drug Discovery. **Methods in Molecular Biology**, [S.L.], p. 3-12, oct. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.
4. STACCIARINI, João. El Sector Farmacéutico Global: cifras y dinámicas. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/9auh4>.
5. STACCIARINI, João. Poder, Disputas y Geopolítica en el Sector Farmacéutico. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/ky4z7>.
6. MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.
7. DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of r&d costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, may. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
8. STACCIARINI, João. Investigación y Desarrollo (I+D) en el Sector Farmacéutico: avances, limitaciones, selectividad y negligencia. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/vbxzs>.
9. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
10. OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ac3016b9-en>.
11. LEXCHIN, Joel. Those Who Have the Gold Make the Evidence: how the pharmaceutical industry biases the outcomes of clinical trials of medications. **Science And Engineering Ethics**, [S.L.], v. 18, n. 2, p. 247-261, 15 feb. 2011. <http://dx.doi.org/10.1007/s11948-011-9265-3>.
12. BEKELMAN, Justin E. et al. Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research. **Jama**, [S.L.], v. 289, n. 4, p. 454, ene. 2003. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.289.4.454>.
13. LEXCHIN, J. et al. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. **BMJ**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1167-1170, 29 may. 2003. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1167>.
14. SISMONDO, Sergio. Pharmaceutical company funding and its consequences: a qualitative systematic review. **Contemporary Clinical Trials**, [S.L.], v. 29, n. 2, p. 109-113, mar. 2008. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cct.2007.08.001>.
15. SPIELMANS, Glen I.; PARRY, Peter I.. From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: evidence from internal industry documents. **Journal Of Bioethical Inquiry**, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 13-29, 21 ene. 2010. <http://dx.doi.org/10.1007/s11673-010-9208-8>.
16. FLACCO, Maria Elena et al. Head-to-head randomized trials are mostly industry sponsored and almost always favor the industry sponsor. **Journal Of Clinical Epidemiology**, [S.L.], v. 68, n. 7, p. 811-820, jul. 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.12.016>.
17. LUNDH, Andreas et al. Industry sponsorship and research outcome. **Cochrane Database Of Systematic Reviews**, [S.L.], v. 2017, n. 2, p. 1-140, 16 feb. 2017. <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.mr000033.pub3>.
18. DJULBEGOVIC, Benjamin et al. The uncertainty principle and industry-sponsored research. **The Lancet**, [S.L.], v. 356, n. 9230, p. 635-638, ago. 2000. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(00\)02605-2](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(00)02605-2).
19. LUNDH, Andreas et al. Industry sponsorship and research outcome: systematic review with meta-analysis. **Intensive Care Medicine**, [S.L.], v. 44, n. 10, p. 1603-1612, 21 ago. 2018. <http://dx.doi.org/10.1007/s00134-018-5293-7>.
20. MELANDER, Hans. et al. Evidence based medicine--selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications. **Bmj**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1171-1173, 29 may 2003. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1171>.

21. SEROQUEL - hemifumarato de quetiapina. Astrazeneca. Brasil. 2021. **Bula**. Disponible en: https://www.astrazeneca.com.br/content/dam/az-br/Medicine/medicine-pdf/Seroquel_Bula_Paciente.pdf. Acceso el: 17 mar. 2023.
22. UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division n° 10-487. Pharmaceutical Giant AstraZeneca to Pay \$520 Million for Off-label Drug Marketing. Washington, D.C., 27 abr. 2010. Disponible en: <https://www.justice.gov/opa/pr/pharmaceutical-giant-astrazeneca-pay-520-million-label-drug-marketing>. Acceso el: 01 jan. 2025.
23. WILSON, Duff. For \$520 Million, AstraZeneca Settles Case Over Marketing of a Drug. **The New York Times**. New York (United States), p. 1. abr. 2010. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2010/04/28/business/28drug.html#>. Acceso el: 01 ene. 2025.
24. GÖTZSCHE, Peter C et al. What Should Be Done To Tackle Ghostwriting in the Medical Literature? **Plos Medicine**, [S.L.], v. 6, n. 2, p. 122-125, fev. 2009. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000023>.
25. SISMONDO, Sergio. Ghost Management: how much of the medical literature is shaped behind the scenes by the pharmaceutical industry?. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 4, n. 9, p. 1429-1433, sep. 2007. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0040286>.
26. MOFFATT, Barton.; ELLIOTT, Carl. Ghost Marketing: pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. **Perspectives In Biology And Medicine**, [S.L.], v. 50, n. 1, p. 18-31, 2007. <http://dx.doi.org/10.1353/pbm.2007.0009>.
27. MCHENRY, Leemon. Of Sophists and Spin-Doctors: industry-sponsored ghostwriting and the crisis of academic medicine. **Mens Sana Monographs**, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 129-145, 2010. <http://dx.doi.org/10.4103/0973-1229.58824>.
28. UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division n° 12-842. Glaxosmithkline to plead guilty and pay \$3 billion to resolve fraud allegations and failure to report safety data. Washington, D.C., 02 jul. 2012. Disponible en: <https://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report>. Acceso el: 01 ene. 2025.
29. THOMASE, Katie; SCHMIDT, Michael S. Glaxo Agrees to Pay \$3 Billion in Fraud Settlement. **The New York Times**. 2012. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2012/07/03/business/glaxosmithkline-agrees-to-pay-3-billion-in-fraud-settlement.html>. Acceso el: 08 nov. 2025.
30. ROSS, Joseph S. et al. Guest Authorship and Ghostwriting in Publications Related to Rofecoxib. **Jama**, [S.L.], v. 299, n. 15, p. 1800, 16 abr. 2008. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.299.15.1800>.
31. TOPOL, Eric J.. Failing the Public Health – Rofecoxib, Merck, and the FDA. **New England Journal Of Medicine**, [S.L.], v. 351, n. 17, p. 1707-1709, oct. 2004. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmp048286>.
32. MUKHERJEE, Debabrata et al. Risk of Cardiovascular Events Associated With Selective COX-2 Inhibitors. **Jama**, [S.L.], v. 286, n. 8, p. 954, ago. 2001. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.286.8.954>.
33. REUTERS - News Agency. Merck Sees Slightly Higher 2007 Earnings. **The New York Times**. 2006. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2006/12/07/business/07drug.html>. Acceso el: 27 oct. 2025.
34. BERENSON, Alex. Merck Agrees to Settle Vioxx Suits for \$4.85 Billion. **The New York Times**. 2007. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2007/11/09/business/09merck.html>. Acceso el: 28 nov. 2025.
35. UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division n° 11-1524. U.S. pharmaceutical company Merck Sharp & Dohme to pay nearly one billion dollars over promotion of Vioxx. Washington, D.C., 22 nov. 2011. Disponible en: <https://www.justice.gov/opa/pr/us-pharmaceutical-company-merck-sharp-dohme-pay-nearly-one-billion-dollars-over-promotion>. Acceso el: 01 ene. 2025.
36. WAME - World Association of Medical Editors. Ghost writing initiated by commercial companies. **Journal of General Internal Medicine**, 20(6), 549. 2005. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2005.41015.x>.